

TALABALARNING VOLONTYORLIK FAOLIYATI - ALOHIDA EHTIYOJLI BOLALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA JALB QILISHNING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI

Umaralieva Muxayyo Abdugaparovna¹, Karimov Komiljon Abduraximovich², Tashhanov Aybek³

¹pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, k.i.x. - Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti bo'limi boshlig'i, loyiha ijrochisi;

²Pedagogika fanlari doktori (DSc) dotsent - Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti "Inklyuziv ta'lim-tarbiya metodikasi ilmiy-tadqiqot" bo'limi boshlig'i;

³Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti direktor o'rinbosari, loyiha ijrochisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17174882>

Annotatsiya. Maqolada dunyoning turli mamlakatlarida inklyuziv ta'lim (ta'limda integratsiya) tizimining rivojlanishi tahlil qilinadi. Shuningdek, integratsiya jarayonining har bir mamlakatda qanday muvaffaqiyatli amalga oshirilgani, bu jarayonda duch kelinadigan qiyinchiliklar va yechimlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar. Inklyuziv ta'lim, ta'lim islohotlari, xorijiy davlatlar tajribasi, nogiron bolalar

Аннотация. В статье анализируется развитие системы инклюзивного образования (интеграция в образовании) в разных странах мира. В нем также говорится о том, как процесс интеграции был успешно реализован в каждой стране, а также о трудностях и решениях, с которыми сталкиваются в этом процессе.

Ключевые слова. Инклюзивное образование, образовательные реформы, опыт зарубежных стран, дети-инвалиды

Abstract. The article analyzes the development of the system of inclusive education (integration in education) in different countries of the world. It also talks about how the integration process is successfully implemented in each country, the challenges and solutions faced in the process.

Key words. Inclusive education, educational reform, experience of foreign countries, children with disabilities.

Hozirgi kunda iqtisodiy jihatdan rivojlangan ko'plab davlatlar o'zlarining alohida g'amxo'rlikka muhtoj qatlamlari, ya'ni imqoniyati cheklangan fuqarolariga o'tmishdagiga nisbatan yangicha tizimda ish olib bormoqdalar. Endilikda hayotning har bir jabhasida ushbu qatlam vakillarini integratsiyalashuv yo'lini tanlagan holda, jamiyat bilan faol muloqotga kiritilmoqda. Germaniya, Kanada, Norvegiya, AQSh, Shvetsiya kabi mamlakatlarda imqoniyati cheklangan shaxslarni himoya qilish va qo'llab-quvvatlash siyosatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, mazkur tajriba inson huquqlari himoyasini o'zida to'liq qamrab olganligini e'tirof etish mumkin.

Integratsiyalashuv atamasi so'nggi yillarda Norvegiyada bot-bot takrorlanadigan bo'ldi. Integratsiya tamoyiliga muvofiq, mazkur yo'nalishda bir-birini qo'llovchi ikki tomonlama model ishlaydi. Bunda inklyuziv muhitdagi turli xizmatlar umumiy tuzilmaning bir bo'lagi sifatida ishlaydi. Ta'lim muassasalarda bunday xizmatlardan to'laqonli foydalanish ushbu siyosatning butun tuzilmasining o'zgarishi bilan bog'liq. Har bir yo'nalish (individual, ijtimoiy, siyosiy,

global) ning o'ziga xos diqqat talab etadigan nozik jihatlari mavjud. Bunda aniq tuzilmani shakllantirish juda ham murakkab jarayondir. Chunki, inklyuziv muhitda o'quvchilarning turli toifalari turlicha e'tiborni talab etadi. Bunda o'zgarish ijtimoiy xizmatlar, ta'lim, sog'liqni saqlash, huquq va barcha yuqori va quyi tizimlarga ta'sir ko'rsatadi.

Ko'pgina davlatlarda imqoniyati cheklangan o'quvchilar bilan inklyuziv muhitda olib borilayotgan ishlar tahlili o'tkazildi:

Jumladan: Hozirgi kunda Norvegiyada maxsus maktablar faoliyati tugatilgan, ommaviy maktablarga aylantirilish jarayoni sezilarli darajada tezlashgan. Shu bilan birga, ixtisoslashtirilgan maktab o'qituvchilarining yangi sharoitlarda ishlay olishlari uchun kasbiy qayta tayyorlash tizimlari ham yo'lga qo'yilgan. Endilikda Norvegiyada maxsus maktablar faoliyati ommaviy maktablar va ular bilan bog'liq xizmatlar tizimiga o'ziga xos qo'shimcha sifatida rivojlanmoqda. Biroq, bu bilan butun mamlakatda maxsus maktablarga bo'lgan ehtiyojni qondirish imkonsiz. So'nggi tadqiqotlardan shu ma'lum bo'ldiki, bolalarning 84% mamlakat bo'ylab jamoaviy maktablarda ta'lim olganlar, ular boshqa ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etmoqdalar. Bu kabi maxsus muassasalarning barqaror ishlashi katta mablag'ni talab etadi. Norvegiya va Shvetsiyada muassasalarning ko'payishi dastlabki yillarda manfaatli bo'lgan. Integratsion siyosiy g'oyalar orqali muassalar ikkita asosiy funksiyalarni bajarardi: birinchidan, an'anaviy hayot tarzi saqlanib qolingan bo'lsa, ikkinchidan, jamoaviy maktab mutaxassislari va boshqa davlat tashkilotlaridagi xodimlarning vazifalari yengillashgan.

Amerika hukumati maxsus muassasalar xizmatlarini rad etmaydilar. Biroq, bu xizmatlardan faqatgina o'ta og'ir vaziyatlarda foydalanadilar. Inklyuziv tarzda faoliyat yuritishni maqsad qilgan har bir muassasa o'z xizmatini taklif etarkan o'z foydalanuvchilarining tug'ilishi mumkin bo'lgan ehtiyojlarini, shuningdek, individual yondashuv asosidagi xizmatlarni ham dastlabki bosqichdayoq ish rejalariga kiritishlari majburiy. Ushbu ish rejasini ishlab chiqish quyidagi mezonlar asosida amalga oshiriladi: reallik imkoniyati, yutuqlar darajasi, baholash va faoliyat.

Ta'lim muassasalarida o'quvchilarning inklyuziv muhitga kirishishlari bir necha darajada bo'lishi mumkin:

– oddiy sinfdagi ta'lim, to'liq ijtimoiy hayotga moslashgan holda barcha ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok;

– maktab yoki faoliyat olib borayotgan muassasaning tajribali mutaxassisi kuzatuv ostida, ijtimoiy guruhlar, qo'llab-quvvatlash guruhlari tarkibida oddiy sinfdagi ta'lim;

– kunning grafik bo'yicha taqsimlanishi asosida ma'lum vaqt umumiy muassasalarda, qolgan kun esa maxsus muassalarda;

– mutaxassislarning nazorati ostidagi muassasalar va maxsus maslahat guruhi yordamida;

– davlatning rehabilitatsion dasturi asosida turli mutaxassislarning doimiy g'amxo'rligi ostida.

Amerikada hukumatning inklyuziv ta'limga nisbatan tutgan asosiy tamoyili bu – taklif etilayotgan xizmat turlaridan foydalanish imkoniyati cheklangan insonlar uchun ham xuddi oddiy insonlar uchun bo'lganidek qulay va oson bo'lishidir. Zarur hollarda muassasa imo-ishora tilini biladigan, individual xizmat ko'rsatadigan yordamchilar, ijtimoiy sohada maslahat beruvchi psixologlar bilan ta'minlanadi.

Ushbu masalalar bo'yicha Nyu-york universitetida alohida bir bo'lim faoliyat olib boradi hamda turli xil tadbirlar o'tkazuvchi ijtimoiy xizmat mutaxassislari aholi hamda tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirmoqda. Integratsiyaning qay darajada kechishi, hech shubhasiz, uni amalga oshiruvchi mutaxassislarga bog'liq. Hozirgi kunda inklyuziv ta'lim

muammolarini hal etish bo'yicha Ueyn shtat universiteti muvaffaqiyatli ish olib bormoqda. Kadrlarda tibbiy bilim bilan bir qatorda muloqotga kirishish, turli xil hayotiy vaziyatlarda qarorlar qabul qilish bo'yicha ko'nikmalar shakllantiriladi. Mutaxassislar tomonidan o'tkaziladigan treninglarda quyidagilarga e'tibor qaratiladi:

– Qanday qilib o'rganish jarayonini soddalashtirish hamda buni ota-onalarga ham uqtirish;

– o'tish davridagi muammolarni bartaraf etish hamda oila birdamligini mustahkamlash;

– nogironligi mavjud bo'lgan insonlarga ko'ngilli tarzda yordam beruvchi kishilar, jamoalar, tashkilotlarni birlashtirib, ularni to'g'ri yo'nalishga yo'naltirish;

Nogironligi mavjud bo'lgan insonlar uchun inklyuzivlik siyosatidan foydalaniladi. Biroq, bu tizim Yevropanikidan keskin farq qiladi. Kanadalik fuqarolar bolalar xoh jismonan, xoh ruhan sog' yoki nosog'lom bo'lishlaridan qat'iy nazar, barcha uchun mos dasturda o'qiy olmasliklarini yaxshi bilishadi. Har bir bolaning o'ziga xos kuchli individual xususiyatiga ega ekanligi jamiyat ongiga chuqur singdirilgan. Hukumat har bir bolaning qobiliyati va xohish-istaklarini inobatga olgan holda shart-sharoitlar yaratishni ma'qul deb topdi. O'quv jarayonlari ham, ijtimoiy xizmatlar ham jamiyatning umumiy ehtiyojlarini emas, individual shaxsning ehtiyojlarini hisobga olgan holda tuzilgan. Bu – professional moslashuvchanlik deb ataladi. Hech bir bola hukumat e'tiboridan chetda qoldirilmaydi. Maxsus maktablar deyarli yo'q. Faqatgina istisno shaklda tuzilgan sinflargina mavjud. Barcha e'tibor bolaning sifatli ta'lim olishi, mazmunli xordiq chiqarishi hamda kelajakda o'z o'rnini topishi uchun kerak bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan.

Germaniyada inklyuziv ta'limga nisbatan ijtimoiylashtirish g'oyasi borgan sari shiddatli tus olmoqda. Hukumat va ta'lim hamjamiyati imqoniyati cheklangan bolalarning umumta'lim maktablarida normal rivojlanayotgan bolalar bilan bir qatorda, shuningdek, uy sharoitida tarbiyalanishlarini qo'llab quvvatlaydi. O'quvchilar va ularning ota-onalarini gumanizm g'oyalari asosida jamiyatda yakkalanib qolmasliklari uchun ijtimoiylashtirish hukumatning ustivor maqsadlaridan biridir. Buning uchun har qanday yangicha fikr va g'oyalar qo'llab quvvatlanadi.

Bolaning uzluksiz ta'limi Germaniya siyosatida ustuvor o'rin egallaydi. Shuning uchun ham ota-onalar uchun turli imtiyoz va qo'shimcha yordam mablag'lari ajratiladi. Imkoniyati cheklangan bolalarning muammolarini yechish uchun turli soha vakillari jalb etilmoqda. Ayni paytda maktablar hamda ijtimoiy xizmat ko'rsatish muassasalari o'rtasidagi hamkorlik yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bu ta'limmi, o'yin-kulgimi, sayohatmi, tibbiyotmi, ijtimoiy harakatmi... qanday yo'nalish bo'lishidan qat'i nazar, hamkorlik yo'lga qo'yilgan hamda bolaning jamiyatda yakkalanib qolishiga yo'l qo'yilmaydi. Barcha ishlab chiqilayotgan standartlar yagona tizimning qo'shimcha komponentlari sifatida amaliyotga joriy qilinmoqda. Tizimdagi eng muhim masalalardan biri hanuzgacha birinchi zaruriy yordamni ko'rsatish bo'lib qolmoqda. Buning uchun kadrlar tayyorlashda jiddiy islohotlarni amalga oshirish zarurligi esa o'z isbotini topgan.

“Angliyada uch yoshdan to'rt yoshgacha bo'lgan barcha bolalar yiliga 570 soat bepul erta ta'lim yoki bola parvarishi huquqiga ega. Bu odatda yilning 38 haftasi uchun haftasiga 15 soat sifatida qabul qilinadi”.

“Boshlang'ich ta'lim va bolalarga g'amxo'rlik qilish to'g'risida”gi qonunning A 2.3-bandiga ko'ra, ota-onalar yillik 570 soatli ta'limni quyidagi shakllarda olishlari mumkin:

– haftaning 3 kunida 5 soatdan;

– haftaning 5 kunida 3 soatdan.

Qonunning A 2.4 bandi esa ta’limning ota-onalar uchun moslashuvchan shaklda bo’lishini ta’minlaydi. Ya’ni, ota-onalarga farzandlari uch yoshga to’lgandan so’ng, yilning ma’lum bir davrida mazkur ta’lim shaklini boshlashga ruxsat beriladi.

Ba’zi istisno hollarda, ikki yoshli bolalar ham yuqoridagi ta’lim dasturiga qabul qilinishi mumkin. Quyidagi hollarda ikki yoshli bolalar ham ta’lim dasturlariga kiritilishlari mumkin:

- Agarda bola maxsus ta’limga muhtoj bo’lsa (spesial edusational needs – SEN) yoki “Ta’lim, sog’liqni saqlash va parvarish” davlat rejalariga kiritilgan bo’lsa;
- “Disability Living Allowance” dasturi orqali nafaqa oluvchi bolalar.

Agar oila “Insome Support or tax sredits” daromadlarni qo’llab quvvatlash yoki boshqa imtiyozlarga ega bo’lsa ham yuqoridagi imtiyozdan foydalanishlari mumkin.

Agar bolalar davlat tomonidan nogiron sifatida ro’yxatga olingan bo’lsa, ular quyidagi xizmat turlaridan bupul foydalanish imkoniyatiga ega bo’ladilar:

- Bolalar bog’chalaridan;
- Maktabgacha tayyorlov guruhleri va o’yin guruhlarida;
- Bola parvarishi bilan shug’ullanuvchi hamshira xizmatlaridan;
- Bolalikni muhofaza etish markazlari xizmatlaridan.

Hozirgi zamonda ko’plab jamiyatlarda nogironligi mavjud bo’lgan bolalar uchun ta’lim olish, ishga joylashish, ijtimoiy-madaniy va siyosiy hayotdagi ishtiroklari sezilarli darajada cheklangan. Aynan shuning uchun ham, nogironligi bo’lgan bolalarning ijtimoiylashuvida oila asosiy pog’anaga ko’tariladi. Chunki bolalarning jamiyatda yashash qobiliyati oilada shakllanadi. Boshqa ijtimoiy guruhlar bilan solishtirganda oila alohida mavqega ega. Barcha boshqa ijtimoiy guruhlarni “sun’iy” deya atash mumkin. Oilalarning mavjudligi esa tabiiy bir jarayon bo’lib, shaxsiy hayot bilan chambarchas bog’liq.

Shuning uchun ham nogiron bolalari bor oilalarning jamiyatda yolg’izlanib qolmasligi juda muhim. Ular mutaxassislar tomonidan ko’rsatiladigan ta’limiy va psixologik yordamga muhtojdirlar. Yordamni rad etuvchi oilalar duch keladigan muammolarni osonlikcha yenga olmaydilar. Xatolarini tuzatish uchun farzandlarini reabilitatsiya kurslariga jo’nata dilar. Biroq, ko’plab mutaxassislar bu bolaning ruhiyatiga jiddiy shikast yetkazishi mumkinligi ta’kidladilar.

AQShda nogiron bolali oilalarni qo’llab-quvvatlash tizimi yaxshi rivojlangan. Amerikalik mutaxassislar sohalari bo’yicha ijtimoiy ko’mak va oilalar o’rtasida ko’prik vazifasini bajarishlari bilan bir qatorda oilalarga zarur bo’lgan ehtiyojlarni qondirish uchun o’qitiladilar.

Zamonaviy Amerikaning oilashunos psixologi Lillian Katz bolaning idrok etishdagi yetti xususiyatni aynan oila bilan bog’liq ekanini ta’kidlaydi. Jumladan, uning fikricha, “ota-onalar o’z farzandlari nutqini o’qituvchilardan ko’ra ko’proq tinglash va kuzatish imkoniyatiga ega. Gap shundaki, ular jarayonni xolis baholay olishlari lozim”.

Shuning uchun ham ota-onalar va mutaxassislarning maqsadlari to’g’ri yo’nalishga qaratilishi nihoyatda ahamiyatlidir.

Koreya qonunchiliga ko’ra, har bir provintsiyada alohida ta’limga muhtoj bolalarni ta’minlash uchun kamida bitta maktab bo’lishi shart. Aksariyat hollarda nogironligi mavjud bolalar umumiy ta’lim dasturiga kiritiladi.

Davlat bolalarning tibbiy ehtiyojlarini yoki oila sharoitida qarovga muhtoj ekanini hisobga olgan holda, turli xil platformalarda ta’limning qulay onlayn shakllarini ta’minlab beradi. Ota-onalar uchun ham individual qo’llanmalar yaratilgan bo’lib, ular orqali ota-onalar o’z farzandlariga to’g’ri g’amxo’rlik qilishni mutaxassislarning videodarslari yordamida o’rganishlari mumkin.

Bundan tashqari, hukumat nogironligi bo‘lgan bolalarning kelajakda jamiyatning to‘laqonli a‘zosi sifatida qabul qilinishi va ijtimoiylashuvini ta‘minlash uchun hukumat qator islohotlarni amalga oshirmoqda. Seul megapolisi ayni damda nogironligi bo‘lgan bolalarning jamiyatda o‘z o‘rnini topa olishi uchun mustaqil shaxs sifatida shakllanishini ta‘minlash maqsadida oila muhitida hayot sifatini yaxshilash uchun zarur bo‘lgan xizmatlar ko‘lamini kengaytirmoqda. Jumladan:

– 2003-yildan beri nogironligi mavjud bolalarni parvarishlash bo‘yicha barcha turdagi xizmatlarga mutlaqo haq to‘lanmaydi.

– Nogiron bolalar uchun integratsiyalashgan bolalar parvarishi muassasalari (milliy, davlat, kunlik malakali xizmat turlari, Seul kunduzgi xizmat markazlari) dan foydalanish uchun byudjetdan 10 million koreya voni ajratiladi.

– Individual o‘qituvchi va tibbiy terapevtlarni 80% rag‘batlantirish uchun oyiga 1 mln von, bolalarni o‘quv materiallari bilan ta‘minlash uchun esa oyiga 21 ming von pul mablag‘lari ajratiladi.

“Nogiron bolalar uchun professional yordam” dasturi doirasida bolalar uchun terapiya xizmatlari, qo‘shimcha o‘qituvchi yollash xizmatlari, oilaviy muhitni yaxshilash uchun psixologik yordam xizmatlari, nogironlik bilan bog‘liq kadrlar muammosi yuzaga kelgan holatlarda muammoni bartaraf etish uchun mutaxassis bilan ta‘minlash xizmatlari amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, nogiron farzandlari bor oilalarda ota-onalar o‘zlarining ijtimoiy-iqtisodiy holatlarini yaxshilashlari va bola parvarishi haqida qayg‘urmasdan ish faoliyatlarini olib borishlari uchun hukumat mamlakat bo‘ylab milliy jamoat markazlarini tashkil etib kelmoqda.

Shvetsiya integratsiya g‘oyasi yaxshi rivojlanayotgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. 1969 yilda Shvetsiyada tegishli hukumat hujjatining paydo bo‘lishi integratsiya kursining boshlanishi sifatida belgilandi.

Shvetsiyada o‘qituvchilarning ishi yuqoridan ko‘rsatmalar bilan qat‘iy tartibga solinadi. Yangi standartning yaratilishi o‘qituvchilar mehnatini kuchaytirdi, lekin ayni paytda ularning ish natijalariga yuqori talablar qo‘yildi. Integratsiya jarayonining yanada rivojlanishiga iqtisodiy omil katta ta‘sir ko‘rsatdi.

Italiya parlamenti tomonidan 517- sonli qonun qabul qilingandan so‘ng, maxsus ta‘lim tashkilotlari bosqichma-bosqich tugatilib, alohida ta‘limga muhtoj bolalar umumiy ta‘lim maktablarida o‘qitila boshlandi. Italiya integratsiya tizimi jamiyatda katta yordam berdi. Italiya butun dunyo uchun laboratoriyaga aylandi. Sirakuzadagi (Nyu-York) Amerika universitetining integratsiya bo‘yicha bir guruh mutaxassislari Italiyada jiddiy stajirovkadan o‘tadilar.

Italiyada ma‘lum normalarni belgilovchi qonun qabul qilindi. Bu qonunda:

- bitta sinfdagi bolalarning maksimal soni - 20 ta;
- sinfdagi alohida ehtiyojli bolalarning maksimal soni - 2 nafar;
- alohida ehtiyojli bolalarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha maxsus dars tarkibiga kiritilgan;
- maxsus sinflar bekor qilina boshlandi;
- maxsus o‘qituvchilar oddiy maktab o‘qituvchilari bilan jamoalar tuzadilar;
- ikkala toifadagi o‘qituvchilar sinfdagi barcha o‘quvchilar bilan muloqotda bo‘ladilar.

Xitoy Xalq Respublikasida “sui ban dzyudo” (“Bir guruhda bo‘lish”) –ko‘p yillik tajriba asosida birgalikda o‘rganishning yevropacha uslubi shakllangan. Xitoy imperiyasida bu yo‘l G‘arb mamlakatlariga qaraganda kechroq boshlangan. 20-asrning 80-yillarida Xitoyda normal rivojlangan bolalar va nogiron bolalarni birgalikda o‘qitish amaliyoti tarqala boshladi. Ushbu

jarayonning mohiyati alohida ta'limga muhtoj bolalarni oddiy maktablarga va oddiy o'quvchilar bilan birlashtirish edi.

Bir qator xitoylik mualliflarning fikricha, Xitoy davlatida qo'llanilgan "sui ban jiu du" iborasi inglizcha "oddiy sinfda o'rganish" tushunchasining tarjimai hisoblanadi. Shu bilan birga, bu atama xalqaro "integratsiya" atamasi bilan tengdir.

Xitoyda xorij tajribasi ta'sirida ularning sharoit va xususiyatlarini hisobga olgan holda integratsiyalashgan ta'lim amaliyotlari joriy etilgan. 1994 yilda "Nogiron bolalarni rivojlantirishda ta'limning integratsiyalashgan usullarini joriy etish to'g'risida"gi Nizom qabul qilingandan so'ng Xitoy davlatida integratsiya keng tarqala boshladi.

Inklyuziv ta'limning joriy etilishi Xitoy ta'lim islohotida yangi bosqich bo'ldi. Ungacha imkoniyati cheklangan bolalar faqat maxsus ta'lim maktablarida o'qitilar edi.

Inklyuziya nogironlar haqidagi jamoatchilik fikrini o'zgartirdi va alohida ta'limga muhtoj bolalar umumiy maktablarga borishlari mumkinligini ko'rsatdi. Shuningdek, xitoylik mutaxassislar uchun integratsiyalashgan treninglar ta'limning ommalashishiga hissa qo'shdi. Darhaqiqat, imkoniyati cheklangan bolalar sonining ko'payishi ularning turli sabablarga ko'ra ixtisoslashtirilgan maktablarda o'qiy olmasligiga olib keldi. Buning asosiy sabablaridan biri – bu turdagi maktablarning yo'qligi. Demak, integratsiyalashgan o'qitish bolalarni inklyuziv ta'lim jarayoniga integratsiyalashgan holda ta'limdagi kamchiliklarni bartaraf etishga yordam berishi kerak. 2000 yilda integratsiyalashgan ta'lim dasturlarida o'qiyotgan nogiron bolalar ulushi ushbu bolalar umumiy sonining 63% ni tashkil etdi. Xitoylik ekspertlarning fikricha, nogiron bolalarning ta'lim jarayonida ishtirok etish foizining ortib borayotgani integratsiyalashgan o'qitish usullaridan foydalanish va jamiyatda tolerantlikning kuchayishi natijasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. [Development of professional skills and competencies of teachers](#) Turgunov, S. T., Daniyarov, B. K., Umaraliev, M. A., Shodmonova, S. S., Turgunova, S. M., & Tojiboeva, H. M. (2012). Development of professional skills and competencies of teachers. Tashkent" Sano-standart". Tashkent.–2012.
2. [Pedagogical conditions of forming professional competence of teachers](#)
3. Umaraliev, M. (2017). Pedagogical conditions of forming professional competence of teachers. Eastern European Scientific (ISSN 2199-7977). Journal.–Dusseldorf-Germany.
4. [The Development of Professional Competencies of Teachers on the Basis of an Innovative Approach](#) Turgunov, S., & Umaraliev, M. (2016). The Development of Professional Competencies of Teachers on the Basis of an Innovative Approach. Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, (2), 119-125.
5. [THE ROLE OF CREATIVE TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCY OF GENERAL SECONDARY PUPILS IN COLLABORATIVE PEDAGOGY](#)
6. ABDUGAPPAROVNA, U. M. (2019). THE ROLE OF CREATIVE TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCY OF GENERAL SECONDARY PUPILS IN COLLABORATIVE PEDAGOGY. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(5).
7. [Pedagogical Conditions of Forming Professional Competence of Teachers Based on Innovative Approach](#)
8. Umaraliyeva, M. A. (2017). Pedagogical Conditions of Forming Professional Competence of Teachers Based on Innovative Approach. Eastern European Scientific Journal, (4), 65-68.